

EKOLOGIK TOZA MAHSULOT: YALPIZ VA LIMON (PO‘STLOG‘IDAN) CHOY ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASINI YO‘LGA QO‘YISH

Mamatqulov Bobur Ulug‘bek o‘g‘li

Jizzax politexnika instituti

Oziq-ovqat texnologiyasi yo‘nalishi talabasi.

Axmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna

Jizzax politexnika instituti o‘qituvchisi.

Annotasiya. Maqolada, ekologik toza mahsulot bo‘lgan, yalpiz va limon (po‘stlog‘idan) choyning kimyoviy tarkibi va foydali xususiyatlari yoritilgan bo‘lib, “choy aralashmasi”ning inson organizmiga ta‘siri xususiyatlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yalpiz, limon, efir moyi, flavonoid, vitamin.

Prezidentimiz tomonidan “2022-2026” yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi”da qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va rivojlantirish, oziq ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish, tayyor va yarim tayyor mahsulotlarni tayyorlash va qadoqlash buyumlarini ishlab chiqish bo‘yicha eng zamonavey texnologik uskunalardan jihozlash, mahsulotlarni saqlash, aholiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi yani GMO mahsulotlariga chek qo‘yish va ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligini takidlab o‘tdilar.

Mamlakatimizda bugungi kunda inson salomatligi uchun ko‘pgina dorivor giyohlarni insonlar o‘z salomatligi uchun choy sifatida foydalanib keladilar.

Biz boshlamoqchi bo‘lgan loyihaga ko‘ra, yalpiz va limonli choyini ishlab chiqarishni tashkil etish asosida ishlab chiqarilgan choyni shahar aholisini salomatligini, chanqog‘ini hamda xushbo‘y choyga bo‘lgan talabini qondirishdan iborat. Chunki, ko‘pchilik tong sahar turib suvimli choyidan bir piyola ichishni juda yaxshi ko‘radi. To‘g‘rida, choy axir bu bir kunlik kuch-quvvat ulashadi. Hamma ham qaxvani afzal ko‘ra olmaydi. Choy qahvadan zarracha kam bo‘lmagan holda tetiklik bahshida qiladi. Ta‘m jihatidan ham choy qahvadan hech qolishmaydi va choy bir qator foydali fazilatlariga ega. Choy nafaqat sovuqda isitadigan, balki issiqda tetiklashtiruvchi mazali ichimlik, haqiqiy doridir. Qora, ko‘k va boshqa turdagi choylarning shifobaxsh xususiyatlari haqida ko‘p yozilgan, ammo yalpiz va limonli choyning foydali xususiyatlarini ko‘pchilik bilmasligi mumkin. Biz hozirgi kunda yalpiz va limon (po‘stlog‘i)dan choy ishlab chiqarish texnologiyasini o‘rganib chiqdik va quyidagi ma‘lumotga ega bo‘ldik.

Biz ommaga taklif qilayotgan “Nice tea” choyi quyidagi xususiyatlarga ega:

- ❖ tinchlantiradi asab tizimi va uxlashni normallashtiradi, spazmolitik va og‘riq qoldiruvchi ta‘sir ega;
- ❖ migrenda samarali ta‘sir ko‘rsatadi, tetiklantiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi;
- ❖ yurak-qon tomir tizimining ishini yaxshilaydi;
- ❖ ovqat hazm qilish tizimining ishini yaxshilaydi va ko‘ngil aynishini bartaraf qiladi;
- ❖ yuqumli kasalliklar (gripp, O‘RVI, angina) samarali ta‘sir ko‘rsatadi, antibakterial xususiyat ega;
- ❖ nafas olish organlarining ishini (bronxit, traxeit, pnevmoniya) normallashtiradi.

“Nice tea” choyimiz tarkibidagi yalpiz-labguldoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘tsimon o‘simliklar turkumi, dorivor va efir moyli o‘simlik. O‘zbekistonda 4 turi: suv yalpiz, Osiyo yalpizi, taxir (achchiq) yalpiz va jingalak yalpiz yovvoyi holda o‘sadigan yorug‘sevar, namsevar o‘simlik. Barglarida 2,5-3 %, gullarida 4-6 %, poyasida 0,3 % mentol (validolning tarkibiy qismi)ga boy bo‘lgan efir moyi, shuningdek, flavonoidlar, vitaminlar, oshlovchi moddalar bor[1,58.b]. Tibbiyotda yalpiz bargidan tayyorlangan tindirma (nastoyka) va damlamasidan ko‘ngil ayniganda hamda o‘t haydovchi vosita sifatida foydalaniladi. Barglari va poyasidan olingan yalpiz moyi parfyumeriya, oziq-ovqat sanoatida va tibbiyotda, bahorda yangi chiqqan barglari osh-ko‘k sifatida ishlatiladi. O‘zbekistonniig barcha viloyatlarida yalpiz nam yerlarda, ariq va daryo bo‘ylarida o‘sadi.

Yalpiz o‘simlikning foydalari tomonlari va xususiyatlari shundaki: yalpiz to‘g‘ri ovqat hazm bo‘lishiga yordam beradi, bezovtalanish yoki yallig‘lanish paytida oshqozonni tinchlantiradi. Bundan tashqari, agar siz samolyotda yoki qayiqda sayohat qilishni yoqtirmoqchi bo‘lsangiz, yalpiz moyi, yalpiz ko‘ngil aynishiga yordam beradi va harakat kasalligini davolash vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Yalpiz aromati og‘izdagi tuprik bezlarini, shuningdek, oshqozon fermentlarini chiqaradigan bezlarni faollashtiradi va shu bilan hazm qilishni yengillashtiradi. Qachon oshqozoningizda og‘riq sezsangiz, bir piyola yalpiz choyini iching va shunda darhol yengillikni topasiz

Yalpizning kuchli va tetiklantiruvchi hidi ko‘ngil aynishida tez va samarali vositadir. Yalpizli o‘t-bu bosh og‘rig‘i va migren bilan tez-tez uchraydigan yallig‘lanish va isitmada yordam beradigan muhim tabiiy tinchlantiruvchi vosita.

Limon, (Citrus limon)-rutadoshlar (sitruslar turkumi)ga kiradigan doim yashil ko‘p yillik daraxtlar turi, mevali ekin. Eti 8-12 pallali, och sariq, sersuv, nordon. Sharbati tarkibida 3,5-8,1% kislota (asosan, limon kislota), 1,9-3,0 % qand, vitamin C (100 g ida 45–140 mg), PP va B hamda pektin moddalar, temir, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy tuzlari bor.

Avvalo, limon tarkibida juda ko‘p limon kislotasi, mineral tuzlar va vitaminlar mavjud bo‘lib, limon tarkibidagi barcha vitaminlardan C vitaminini ajratib ko‘rsatish kerak-ki, bu metabolizmi normallashtirishga va immunitetni oshirishga yordam beradi. Shunga e‘tibor qaratish kerakki, limondagi C vitamini miqdori unchalik yuqori emas. Misol uchun, va boshqa bir qator o‘simliklarda u limonga qaraganda bir necha baravar ko‘p va bu mevaning nordon ta‘mi askorbin kislotasi emas, balki limon kislotasi tomonidan beriladi.

Limon tarkibida A, B, B1, B2, E, D va vitaminlarga boy vitamin PP, “sitrin” deb ham ataladi va faqat sitrus o‘simliklarida mavjud. Bundan tashqari, sitrus tarkibida temir, oltinugurt, fosfor, marganets, magniy, kobalt, natriy va boshqa minerallar mavjud[2,102.b]. Limon ichak kasalliklarini davolashda muhim bo‘lgan pektin va tolani o‘z ichiga oladi. Biroq, limonning yuqori foydasini aniqlaydigan asosiy omillardan biri bu meva tarkibidagi limon kislotasi bo‘lib, u organizmi toksinlardan tozalashga yordam beradi, ovqat hazm qilish tizimining faoliyatini, ko‘rishni, qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni oshiradi va yuqori nafas yo‘llarining kasalliklarini davolashda ajralmas vosita.

Barcha foydali moddalar, ko‘pchilik mevalarda bo‘lgani kabi, asosan mag‘iz qismi(pulpa)da emas, balki qobig‘ida (limonning, qobig‘ida, qobig‘ining yuqori qatlamida) to‘plangan, bu uni eng qimmatli va foydali qismiga aylantiradi butun mevani[3,125.b]. Limon qobig‘ini turli xil maqsadlar uchun ko‘plab dori-darmonlarda topish mumkin. Bu ham foydalidir va shunga qaramay, nordon ta‘mi tufayli hamma ham uni sof shaklda, shakar qo‘shmasdan ichishi mumkin emas.

Limon qobig`ining foydalari va zarari: Ko`pchilik “limon qobig`i foydalimi, chunki u yetarlicha achchiq?” degan savollarni beradi. Agar limonning ta`mi siz uchun ma`qul bo`lmasa, asalda qaynatilgan limon qobig`ini is`temol qilish tavsiya etiladi-bu ovqat hazm qilishni yaxshilash va ishtahani barqarorlashtirishning ajoyib usuli. Limon qobig`i qon bosimini tushirishda muhim rol o`ynaydi.

Limon ko`pincha choy yoki ovqatga qo`shiladi va bu bir sababga ko`ra amalga oshiriladi. Ushbu sitrus tarkibidagi moddalar ishtahani uyg`otishga va oshirishga yordam beradi.

Limonni dunyodagi eng sog`lom mevalardan biri deb atash mumkin, chunki u yordam bermaydigan kasalliklar deyarli yo`q. Bularning barchasi birgalikda nordon ta`mini qoplaydi.

Marketing tahliliga e`tibor qiladigan bo`lsak hozirda respublikamizda eng brendda bo`lgan choy va eng ko`p istemol qilinadigan choylar “Ahmat tea”, “Impra”, “Bayce”, “Tudor” va yana bir qancha choylar bilan solishtirib ko`rganimizda choyimizning narxi, tabiiyligi, xushbo`yligi, dorivor xususiyatlarga ega ekanligi bilan boshqa choylardan ajralib turadi.

Hozirda yalpiz va limon (po`stlog`i) aralashmasidan choy tayyorlash texnologiyasi ustida ish olib borayapmiz. Maqsadimiz ikkilamchi mahsulot limon po`stlog`idan choy tayyorlanish texnologiyasini ishga tushirish “choy aralashmasini” foydali xususiyatlarini aholiga yetkazish va is`temolga kiritish orqali bir qancha “muammolarini” hal qilishni o`z oldimizga maqsad qilib qo`yganmiz.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, yalpiz va limon(limon po`stlog`li) choy ishlab chiqarish texnologiyasini yo`lga qo`yishimiz tabiiy usulda bir qancha kasalliklarni oldini olishga va ularni davolashga xissaga qo`shgan bo`lamiz.

Men bu loyiha asosida 2022 yil may oyida “Mirzo Ulug`bek vorislari” ko`rik tanlovining Respublika bosqichida Jizzax viloyati vakili sifatida ishtirok etdim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo`rayeva M.A. Dorivor o`simliklar atlas. O`quv qo`llanma Toshkent 2019
2. A.Imomaliev, A.Zikriev. O`simliklar bioximiyasi, Toshkent.:Mehnat, 1987.
3. R.J.Jo`raev, M.M.Adilov, Z.A.Abdumajidov “Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi”. (Darslik) Toshkent, 1999.